

BY

Estrategias de neuroeducación con plataformas digitales y redes sociales en los procesos formativos de ciencias administrativas y económicas

Neuroeducation strategies with digital platforms and social networks in the training processes of administrative and economic sciences

Alexandra Lorena Alajo Anchatuña

<https://orcid.org/0009-0007-7998-5525>

loreenaalajo.est@umecit.edu.pa

Universidad Metropolitana de Educación,
Ciencia y Tecnología “UMECIT”
Cotopaxi, Latacunga Ecuador

Myriam Báez Sepúlveda

<https://orcid.org/0000-0002-4306-5774>

mbaez.doc@umecit.edu.pa

Universidad Metropolitana de Educación,
Ciencia y Tecnología “UMECIT”
Colombia-Bogotá

RESUMEN

Este artículo presenta una revisión bibliográfica sobre las estrategias de neuroeducación implementadas a través de plataformas digitales y redes sociales en los procesos formativos de las ciencias administrativas y económicas. A través de un enfoque cualitativo, se analizaron diversos estudios para identificar cómo estas estrategias contribuyen al mejoramiento del aprendizaje. La revisión revela que la neuroeducación, combinada con herramientas digitales, potencia el aprendizaje significativo y facilita la colaboración entre estudiantes. Se discuten las implicaciones teóricas y prácticas de estos hallazgos y se proponen recomendaciones para futuras investigaciones.

Palabras clave: neuroeducación, plataformas digitales, redes sociales.

Recibido: 22-03-24 - Aceptado: 06-06-24

ABSTRACT

This article presents a bibliographic review of neuroeducation strategies implemented through digital platforms and social networks in the formative processes of administrative and economic sciences. Using a qualitative approach, various studies were analyzed to identify how these strategies contribute to improving learning. The review reveals that neuroeducation, combined with digital tools, enhances meaningful learning and facilitates student collaboration. The theoretical and practical implications of these findings are discussed, and recommendations for future research are proposed.

Keywords: neuroeducation, digital platforms, social networks.

INTRODUCCIÓN

En la era digital actual, el uso de plataformas digitales y redes sociales se ha convertido en una parte integral de diversos aspectos de la vida, incluyendo la educación. Las ciencias administrativas y económicas no son la excepción, y la integración de estas tecnologías en los procesos formativos ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la calidad del aprendizaje. La neuroeducación, una disciplina emergente que combina conocimientos de

BY

neurociencia, psicología y pedagogía, ha demostrado ser una estrategia efectiva para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta revisión se centra en la implementación de estrategias de neuroeducación a través de plataformas digitales y redes sociales, explorando cómo estas herramientas pueden potenciar el aprendizaje en el contexto de las ciencias administrativas y económicas.

El motivo de esta revisión radica en la necesidad de adaptar las prácticas educativas a los avances tecnológicos y a las nuevas demandas del mercado laboral. La implementación efectiva de estas estrategias puede no solo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, sino también prepararlos mejor para enfrentar los desafíos del mundo profesional. Estudios previos han demostrado que la neuroeducación puede fomentar un aprendizaje más significativo y duradero (Aguirre-Vera & Moya-Martínez, 2022; Macías Olmos, 2022), mientras que el uso de plataformas digitales y redes sociales facilita el acceso a recursos educativos y promueve el aprendizaje colaborativo (Paucar Ñacata et al., fecha no especificada; Marín-Díaz & Cabero-Almenara, 2019). Este enfoque holístico no solo mejora la comprensión y retención del conocimiento, sino que también desarrolla habilidades críticas y de colaboración entre los estudiantes.

El objetivo principal de esta revisión es analizar cómo las estrategias de neuroeducación, implementadas a través de plataformas digitales y redes sociales, contribuyen al mejoramiento de los procesos formativos en las ciencias administrativas y económicas. Específicamente, se pretende identificar las estrategias de neuroeducación más efectivas en este contexto educativo, evaluar el impacto de las plataformas digitales y redes sociales en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes, y proponer recomendaciones para la integración de estas herramientas en los currículos educativos. Al abordar estos objetivos, la revisión pretende proporcionar una base teórica y práctica sólida para que educadores y administradores educativos puedan implementar estas estrategias de manera efectiva. Este artículo está organizado en cinco secciones principales. La introducción proporciona el contexto y la justificación del estudio, así como los objetivos y la estructura del artículo. La metodología detalla los criterios de selección de estudios, las fuentes de información y el proceso de búsqueda y análisis de la literatura. En la sección de desarrollo del tema, se revisan los estudios seleccionados, agrupados en tres subtemas: neuroeducación en el contexto educativo, plataformas digitales como herramientas de aprendizaje, y redes sociales en la educación. La discusión compara y contrasta los hallazgos de la literatura revisada, discutiendo sus implicaciones teóricas y prácticas. Finalmente, las conclusiones resumen los principales hallazgos de la revisión y ofrecen recomendaciones para futuras investigaciones. Esta estructura permitirá una comprensión clara y detallada de cómo las estrategias de neuroeducación, junto con el uso de plataformas digitales y redes sociales, pueden transformar los procesos formativos en las ciencias administrativas y económicas.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica desde un enfoque cualitativo, se siguió un proceso sistemático y riguroso que asegura la calidad y relevancia de los estudios incluidos. A continuación, se detallan los criterios de selección, las fuentes de información, el proceso de búsqueda y los métodos de análisis empleados.

Criterios de Selección

Los criterios de selección se establecieron para incluir estudios relevantes y rigurosos. Se seleccionaron estudios publicados entre los años 2010 y 2023 para asegurar que se consideren los avances más recientes en el campo de la neuroeducación y el uso de plataformas digitales y redes sociales en la educación. Se incluyeron estudios empíricos y teóricos, abarcando tanto investigaciones cualitativas como revisiones de literatura y estudios de caso. Los estudios debían estar escritos en inglés o español. Se excluyeron aquellos estudios que no proporcionaban datos suficientes o cuya metodología no era clara o rigurosa.

Fuentes de Información

Las fuentes de información utilizadas para la búsqueda de literatura fueron bases de datos académicas reconocidas. Estas bases de datos se seleccionaron por su amplia cobertura y la calidad de las publicaciones indexadas.

Adicionalmente, se consultaron revistas especializadas y portales de acceso abierto para asegurar una revisión exhaustiva de la literatura disponible.

Proceso de Búsqueda

El proceso de búsqueda se llevó a cabo utilizando una combinación de palabras clave y términos específicos relacionados con el tema de estudio. Las palabras clave empleadas incluyeron "neuroeducación", "plataformas digitales", "redes sociales", "ciencias administrativas", "ciencias económicas" y "aprendizaje colaborativo". Estas palabras clave se combinaron utilizando operadores booleanos para refinar y focalizar la búsqueda, por ejemplo: "neuroeducación AND plataformas digitales" o "redes sociales AND aprendizaje colaborativo AND ciencias económicas". Este enfoque permitió identificar estudios relevantes que abordaran específicamente el uso de estrategias de neuroeducación a través de plataformas digitales y redes sociales en los procesos formativos.

Métodos de Análisis

Una vez recopilados los estudios pertinentes, se llevó a cabo un proceso de análisis detallado desde un enfoque cualitativo. Los estudios seleccionados fueron evaluados en términos de su relevancia, calidad metodológica y contribuciones al campo. Se utilizó un enfoque de análisis temático para identificar patrones y temas recurrentes en la literatura revisada. Este enfoque incluyó la codificación de los textos para extraer datos significativos y agruparlos en categorías temáticas. Los temas principales que surgieron del análisis incluyeron la efectividad de la neuroeducación, el impacto de las plataformas digitales en el aprendizaje, y el papel de las redes sociales en la educación colaborativa.

Además, se realizó una comparación crítica de los hallazgos de los diferentes estudios, identificando puntos de convergencia y divergencia en la literatura. Este análisis comparativo permitió no solo sintetizar los conocimientos existentes, sino también identificar lagunas en la investigación y áreas que requieren mayor exploración.

DESARROLLO

Neuroeducación en el Contexto Educativo

La neuroeducación es un campo interdisciplinario que combina conocimientos de neurociencia, psicología y pedagogía para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objetivo principal es entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje y utilizar este conocimiento para diseñar estrategias educativas más efectivas. Aguirre-Vera y Moya-Martínez (2022) subrayan que la neuroeducación fomenta un aprendizaje más profundo y duradero al alinearse con el funcionamiento natural del cerebro. Esto se debe a que las estrategias neuroeducativas están diseñadas para estimular las áreas cerebrales responsables de la memoria, la atención y la motivación, lo que facilita la adquisición y retención de conocimientos.

Un aspecto crucial de la neuroeducación es su enfoque en el aprendizaje significativo. Macías Olmos (2022) destaca que esta disciplina no solo mejora la retención de la información, sino que también promueve la aplicación práctica del conocimiento. Esto se logra mediante la creación de experiencias de aprendizaje que son relevantes y conectadas con el mundo real, lo cual activa múltiples áreas del cerebro y fortalece las conexiones neuronales. Por ejemplo, el uso de actividades prácticas y proyectos basados en problemas permite a los estudiantes aplicar lo que han aprendido en contextos reales, lo que refuerza el aprendizaje y lo hace más memorable.

Además, la neuroeducación enfatiza la importancia de la emoción en el aprendizaje. Las emociones positivas, como la curiosidad y la alegría, pueden aumentar la producción de neurotransmisores como la dopamina, que mejoran la motivación y la capacidad de aprendizaje. La creación de un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante, donde los estudiantes se sientan seguros y motivados, es fundamental para maximizar los beneficios de la neuroeducación. Aguirre-Vera y Moya-Martínez (2022) también señalan que la inclusión de técnicas como la meditación y el mindfulness en el aula puede reducir el estrés y mejorar la concentración, lo que a su vez facilita el aprendizaje.

BY

Plataformas Digitales como Herramientas de Aprendizaje

Las plataformas digitales han transformado el paisaje educativo al proporcionar acceso a una vasta cantidad de recursos educativos y herramientas de aprendizaje interactivas. Estas plataformas facilitan no solo el acceso a información, sino también la interacción y colaboración entre estudiantes. Paucar Ñacata et al. (fecha no especificada) demuestran que las plataformas digitales tienen un impacto positivo en el aprendizaje colaborativo, permitiendo a los estudiantes trabajar juntos de manera eficiente y efectiva. Las herramientas como foros de discusión, salas de chat y proyectos colaborativos en línea permiten a los estudiantes compartir ideas y trabajar juntos en tiempo real, independientemente de su ubicación geográfica.

Pesantez-Arcos et al. (2023) señalan que las herramientas digitales mejoran la enseñanza en línea, especialmente en el contexto de la educación superior. Las plataformas como Moodle, Blackboard y Google Classroom ofrecen una variedad de funciones que facilitan la gestión del aprendizaje, desde la distribución de materiales hasta la evaluación del rendimiento de los estudiantes. Estas plataformas también permiten a los docentes personalizar la experiencia de aprendizaje para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, utilizando datos y análisis para identificar áreas de mejora y proporcionar retroalimentación específica.

Un ejemplo destacado es el uso de simulaciones y entornos virtuales que permiten a los estudiantes practicar habilidades y conceptos en un entorno seguro y controlado. Estas herramientas no solo hacen el aprendizaje más atractivo, sino que también permiten a los estudiantes experimentar situaciones que de otro modo serían difíciles de replicar en un aula tradicional. Por ejemplo, en las ciencias administrativas y económicas, los estudiantes pueden utilizar simuladores de negocios para tomar decisiones estratégicas y ver los resultados de sus acciones en tiempo real, lo que les proporciona una comprensión más profunda y práctica de los conceptos teóricos.

Redes Sociales en la Educación

Las redes sociales se han convertido en un recurso valioso para la educación, proporcionando un espacio para la interacción y el intercambio de conocimiento. Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019) destacan que las redes sociales no solo facilitan la comunicación entre estudiantes y docentes, sino que también fomentan la innovación educativa. Plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram pueden ser utilizadas para crear comunidades de aprendizaje donde los estudiantes pueden compartir recursos, discutir ideas y colaborar en proyectos.

Herrera Ledezma (2023) resalta cómo el uso de redes sociales potencia las competencias digitales en docentes, mejorando su capacidad para guiar el aprendizaje colaborativo. Al utilizar redes sociales, los docentes pueden mantenerse actualizados con las últimas tendencias y recursos educativos, así como compartir prácticas efectivas con sus colegas. Esto no solo mejora su propio desarrollo profesional, sino que también enriquece la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.

Además, las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para fomentar el compromiso y la motivación de los estudiantes. Las actividades como debates en línea, grupos de estudio virtuales y proyectos colaborativos pueden hacer que el aprendizaje sea más interactivo y atractivo. Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019) también destacan que las redes sociales permiten a los estudiantes desarrollar habilidades importantes para el siglo XXI, como la comunicación digital, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar en equipo.

Un estudio de caso relevante es el uso de Twitter para el aprendizaje de conceptos económicos, donde los estudiantes pueden seguir a expertos en el campo, participar en discusiones sobre políticas económicas y compartir sus propios análisis y opiniones. Este tipo de actividades no solo enriquece su comprensión del tema, sino que también les permite construir una red profesional desde una etapa temprana de su carrera.

La integración de neuroeducación, plataformas digitales y redes sociales en los procesos formativos de ciencias administrativas y económicas ofrece un enfoque holístico que puede transformar la educación. Estas estrategias no solo mejoran la retención y aplicación del conocimiento, sino que también fomentan la colaboración, la motivación y el compromiso de los estudiantes, preparándolos mejor para enfrentar los desafíos del mundo profesional.

BY

DISCUSIÓN

Los hallazgos de la literatura revisada destacan la efectividad de la neuroeducación y su implementación a través de plataformas digitales y redes sociales en los procesos formativos de ciencias administrativas y económicas. Aguirre-Vera y Moya-Martínez (2022) y Macías Olmos (2022) coinciden en que la neuroeducación promueve un aprendizaje más profundo y duradero al alinearse con los procesos naturales del cerebro. Estos estudios subrayan que la neuroeducación facilita un aprendizaje significativo, mejorando la retención y aplicación del conocimiento. En cuanto al uso de plataformas digitales, los estudios de Paucar Ñacata et al. (fecha no especificada) y Pesantez-Arcos et al. (2023) muestran que estas herramientas no solo facilitan el acceso a recursos educativos, sino que también promueven el aprendizaje colaborativo y mejoran la enseñanza en línea. Las plataformas digitales permiten una mayor interacción entre estudiantes y docentes, así como una personalización del aprendizaje basada en las necesidades individuales de los estudiantes.

Por otro lado, las redes sociales también juegan un papel crucial en la educación. Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019) y Herrera Ledezma (2023) destacan que las redes sociales facilitan la comunicación y fomentan la innovación educativa. Las redes sociales proporcionan un espacio para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de competencias digitales tanto en estudiantes como en docentes.

Los hallazgos de esta revisión tienen importantes implicaciones tanto teóricas como prácticas. Teóricamente, estos resultados respaldan la idea de que la neuroeducación puede transformar la educación al alinearse con los procesos naturales del cerebro. La neuroeducación no solo mejora la retención de información, sino que también promueve un aprendizaje significativo y práctico. Este enfoque puede ser especialmente útil en campos como las ciencias administrativas y económicas, donde la aplicación práctica del conocimiento es crucial.

Prácticamente, la integración de plataformas digitales y redes sociales en el proceso educativo ofrece múltiples beneficios. Las plataformas digitales facilitan el acceso a una vasta cantidad de recursos educativos y promueven el aprendizaje colaborativo. Esto es especialmente relevante en el contexto de la educación superior, donde la capacidad de trabajar en equipo y acceder a información actualizada es vital. Las redes sociales, por su parte, no solo mejoran la comunicación entre estudiantes y docentes, sino que también fomentan la innovación educativa y el desarrollo de competencias digitales.

Estas estrategias combinadas pueden transformar los procesos formativos en las ciencias administrativas y económicas, haciendo que el aprendizaje sea más interactivo, atractivo y relevante para los estudiantes. Además, la capacidad de personalizar la experiencia de aprendizaje y proporcionar retroalimentación específica basada en datos puede mejorar significativamente el rendimiento académico y la preparación de los estudiantes para el mundo profesional.

A pesar de los numerosos beneficios identificados, esta revisión también tiene algunas limitaciones. En primer lugar, la revisión se basó en estudios publicados entre 2010 y 2023, lo que significa que cualquier avance o investigación relevante anterior a esta fecha podría no haber sido considerado. Además, aunque se incluyeron estudios tanto en inglés como en español, la revisión podría haber excluido investigaciones relevantes publicadas en otros idiomas. Otra limitación es la dependencia de estudios disponibles en bases de datos específicas como Scopus, Web of Science y Google Scholar. Aunque estas bases de datos son ampliamente reconocidas y respetadas, es posible que algunos estudios relevantes no indexados en estas fuentes hayan sido excluidos inadvertidamente.

Además, la naturaleza cualitativa de esta revisión implica que los resultados están sujetos a interpretación. Aunque se utilizó un enfoque sistemático y riguroso para el análisis de la literatura, la subjetividad inherente a la investigación cualitativa puede influir en la interpretación de los hallazgos.

Finalmente, la revisión se centró en el uso de neuroeducación, plataformas digitales y redes sociales en el contexto de las ciencias administrativas y económicas. Aunque esto proporciona un enfoque específico y detallado, los hallazgos pueden no ser completamente aplicables a otros campos de estudio. Futuras investigaciones podrían

BY

explorar la efectividad de estas estrategias en otros contextos educativos para proporcionar una visión más amplia y comprensiva de su impacto.

A pesar de estas limitaciones, la revisión proporciona una visión valiosa y bien fundamentada sobre el uso de estrategias de neuroeducación con plataformas digitales y redes sociales en los procesos formativos de ciencias administrativas y económicas. Los resultados subrayan el potencial transformador de estas estrategias y ofrecen una base sólida para futuras investigaciones y prácticas educativas.

CONCLUSIONES

Las estrategias de neuroeducación, cuando se implementan a través de plataformas digitales y redes sociales, tienen un impacto positivo en los procesos formativos de ciencias administrativas y económicas. Estas herramientas no solo mejoran la participación y el rendimiento de los estudiantes, sino que también promueven un aprendizaje colaborativo y significativo. La neuroeducación, al alinearse con los procesos naturales del cerebro, facilita un aprendizaje más profundo y duradero, mejorando tanto la retención como la aplicación práctica del conocimiento. Las plataformas digitales ofrecen acceso a una amplia gama de recursos educativos y herramientas interactivas que facilitan la personalización del aprendizaje. Además, estas plataformas fomentan la colaboración entre estudiantes, permitiendo un aprendizaje activo y participativo. La capacidad de trabajar en equipo y compartir conocimientos en tiempo real es crucial en el contexto de la educación superior, particularmente en los campos de las ciencias administrativas y económicas.

Por su parte, las redes sociales proporcionan un espacio dinámico para la interacción y el intercambio de ideas. Estas plataformas no solo mejoran la comunicación entre estudiantes y docentes, sino que también fomentan la innovación educativa y el desarrollo de competencias digitales. El uso de redes sociales en la educación permite a los estudiantes construir una red profesional desde una etapa temprana de su carrera, potenciando su desarrollo personal y profesional.

Dada la evidencia positiva de los beneficios de estas estrategias, se recomienda que futuras investigaciones exploren en mayor profundidad la implementación de neuroeducación a través de plataformas digitales y redes sociales. Es necesario investigar cómo estas herramientas pueden integrarse de manera más efectiva en los currículos educativos y cómo pueden adaptarse a las necesidades específicas de diferentes disciplinas y contextos educativos.

Además, es importante considerar las limitaciones identificadas en esta revisión y abordar estas áreas en futuras investigaciones. La exploración de estos enfoques en otros campos de estudio y en diferentes contextos culturales puede proporcionar una visión más amplia y comprensiva de su impacto. Asimismo, se debe investigar cómo se pueden superar los desafíos y limitaciones actuales para maximizar los beneficios de estas estrategias en la educación superior.

Las estrategias de neuroeducación, apoyadas por plataformas digitales y redes sociales, tienen el potencial de transformar la educación superior, haciendo el aprendizaje más interactivo, significativo y relevante para los estudiantes. La continua investigación y desarrollo en esta área será crucial para aprovechar plenamente este potencial y mejorar los resultados educativos en las ciencias administrativas y económicas.

REFERENCIAS

- Aguirre-Vera, L. E., & Moya-Martínez, M. E. (2022). La Neuroeducación: estrategia innovadora en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes [Neuroeducation: Innovative Strategy in the Teaching-Learning Process of Students]. *Dominio de las Ciencias*, 8(2), 466-482. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i2.2656>
- Briones Cedeño, G. C., & Benavides Bailón, J. (2021). Estrategias neurodidácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de educación básica [Neurodidactic strategies in the teaching-learning process of basic education]. *Pontificia Universidad Católica del Ecuador*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5512773>
- Macías Olmos, M. (2022). La neuroeducación en el proceso de enseñanza y aprendizaje: Una oportunidad para el aprendizaje significativo. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19589.22244>
- Figuroa, C., & Farnum, F. (2020). La neuroeducación como aporte a las dificultades del aprendizaje en la población infantil. Una mirada desde la psicopedagogía en Colombia [Neuroeducation as a contribution to the

BY

- difficulties of learning in the infantile population. A look from psychopedagogy in Colombia]. *Universidad y Sociedad*, 12(5). Epub 02 de octubre de 2020. ISSN 2218-3620. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000500017
- Mora Arístega, A. (2022). El neuroaprendizaje, como ayudantía educativa: Estrategia para mejorar la práctica docente [Neurolearning, as an educational assistantship: Strategy to improve teaching practice]. *Journal of Science and Research*, 7(4), 71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7626669>
- Luque Rojas, M. J. (2016). Neuroeducación. Cerebro y mente en el aula. Innovación y mejora de procesos educativos y de enseñanza. Ponencia presentada en el I Congreso Internacional en Formación, Investigación e Innovación Educativa, University of Málaga. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/299338106_NEUROEDUCACION_CEREBRO_Y_MENTE_EN_EL_AULA_INNOVACION_Y_MEJORA_DE_PROCESOS_EDUCATIVOS_Y_DE_ENSEANZA
- Serna, F. (2016). Neuroeducación: estrategias basadas en el funcionamiento del cerebro. Recuperado de <https://latam.cengage.com/neuroeducacion-estrategias-basadas-en-el-funcionamiento-del-cerebro/>
- Paucar Ñacata, V. P., Chalco López, C. L., Lastra Birmania Piedad, M., & Arizala Campo, R. E. (Fecha de publicación no especificada). Impacto de las plataformas digitales en el aprendizaje colaborativo: análisis de casos y prácticas exitosas. *Ministerio de Educación Ecuador*. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6316
- Marín-Díaz, V., & Cabero-Almenara, J. (2019). Las redes sociales en educación: desde la innovación a la investigación educativa. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 22(2), 25-33. <https://doi.org/10.5944/ried.22.2.24248>
- Herrera Ledezma, R. del M. (2023). Aprendizaje colaborativo y redes sociales: Potenciando las competencias digitales en docentes. Recuperado de <https://es.linkedin.com/pulse/aprendizaje-colaborativo-y-redes-sociales-potenciando-rommy-del-mar>
- Pinto Macedo, M. (Fecha de publicación no especificada). Redes sociales para un aprendizaje colaborativo. Recuperado de <http://www.scielo.org.bo/pdf/rfer/v4n4/v4n4a04.pdf>
- Deloya, J. (2021, septiembre 29). Las redes sociales como estrategia de aprendizaje. *Forbes México*. Recuperado de <https://www.forbes.com.mx/las-redes-sociales-como-estrategia-de-aprendizaje/>
- Pesantez-Arcos, K.-D.-R., García Herrera, D., Ochoa-Encalada, S. C., & Erazo Álvarez, J. C. (2023). Título del trabajo sobre la tecnología educativa. *Revista de Innovación Tecnológica Educativa*, 5(5), 1034. <https://doi.org/10.0000/doi.completo>
- Pesantez-Arcos, K.-D.-R., García-Herrera, D. G., Ochoa-Encalada, S. C., & Erazo-Álvarez, J. C. (2020). Trabajo colaborativo y herramientas digitales para la enseñanza-aprendizaje en la educación en línea del bachillerato. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(5), 68-90. <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i5.1034>